

ИЗУЧЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ CzeV 1785 Cas

Турсунпулатов С., Каримов Р.Г., Гайсин Р.А., Турсункулов С.Б.

Астрономический институт АН РУз.

samandar.tursunpulatov.04@mail.ru. Узбекистан.

CzeV 1785 Cas (RA2000=00h 39m40.s37; DEC2000=+61° 55' 31."7) - относительно яркая переменная звезда ($V=10.m91$) [1.c-1], расположенная в созвездии Кассиопея, и открытая в 2019 году. Звезда была идентифицирована как переменная звезда типа δ Щита и определен её период. Однако, как известно, звезды δ Щита являются пульсирующими переменными звездами спектральных классов А и F с классами светимости от V до III [2.c-3], и для них характерно наличие мультипериодических колебаний, как радиальных, так и нерадиальных пульсаций, которые используются для исследования внутренней структуры звезд.

Рис. 1 Кривая блеска звезды CzeV 1785 Cas (верхняя кривая блеска с наложенной модельной кривой)

была инициирована, изначально, для обнаружения транзитных экзопланет, вращающихся

В работе представлены результаты анализа кривой блеска звезды CzeV 1785 Cas по наблюдениям космического телескопа TESS. Это миссия космического агентства NASA проводимая под руководством Массачусетского технологического института

Рис. 2 Амплитудный спектр временного ряда звезды CzeV 1785 Cas (показан черным цветом), спектр после выделения значимых частот (показан синим цветом).

вокруг близлежащих ярких звезд [3.с-1]. Но по результатам фотометрического обзора всего неба, в рамках этой программы были проведены измерения, которые также широко используются, и дополняют наземные измерения, для

	Частота (с/d)	Амплитуда (mmag)	Фаза	SNR
f0	11.27286	8.822	0.61715	14.87
f1	12.60242	8.647	0.53344	16.37
f2	9.81452	3.885	0.45564	8.42
f3	10.90945	2.852	0.82015	4.5
f3/2	5.37985	0.839	0.73852	8.49

изучения непосредственно характеристик звезд. Фотометрические данные TESS были получены в коротком и длинном режимах наблюдений. Эти данные опубликованы в свободном доступе в Архиве Mikulski Archive for Space Telescopes (MAST) [4.с-1].

В работе использовались данные, научные продукты высокого уровня - High-Level Science Products (HLSP) Science Processing Operations Center (SPOC) [5.с-1] с короткой каденцией. Для загрузки данных с портала MAST мы использовали инструменты ПО Lightkurve [6.с-1]. Анализ кривой блеска для определения частот проводился с помощью программы Period04 [7.с-53]. Это компьютерная программа, специально предназначенная для статистического анализа больших астрономических временных рядов. Программа предлагает инструменты для извлечения отдельных частот из многопериодических временных рядов и представляет собой гибкий интерфейс для проведения многочастотного анализа. В работе при анализе кривых блеска использовали результаты простой апертурной фотометрии, которая представляет собой поток после суммирования калиброванных пикселей в пределах оптимальной фотометрической апертуры TESS, без удаления долгосрочных трендов с использованием так называемых базисных векторов совмещенных трендов.

По результатам анализа кривой блеска звезды CzeV 1785 Cas (смотрите рис. 1) были выделены дополнительные периоды колебаний (пульсаций), отношение сигнала к шуму которых превысило значение 4.5. Амплитудный спектр представлен на рисунке 2. Информация о выделенных частотах приведена в таблице 1.

Таблица 1. Информация о выделенных частотах.

REFERENCES

1. CzeV - The Czech Variable Star Catalogue, 2019, online data: <http://var2.astro.cz/czev.php?id=1785>
2. Breger M., δ Scuti stars (Review)// 2000, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, 210, 3
3. George R. Ricker et all. Transiting Exoplanet Survey Satellite// 2015, Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 1(1), 014003
4. MAST Portal: <https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html>
5. Caldwell, Douglas A. TESS Science Processing Operations Center FFI Target List Products// 2020, Research Notes of the AAS, Volume 4, Issue 11, id.201.
6. Lightkurve Collaboration, J. V. d. M. Cardoso, C. Hedges, M. Gully-Santiago, et al., Lightkurve: Kepler and TESS time series analysis in Python, Astrophysics Source Code Library, record ascl:1812.013, 2018.
7. Lenz P., Breger M. Period04 User Guide// 2005, Communications in Asteroseismology, vol. 146, p.53-136.